

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14833970>

TEMIRGA ISHLOV BERISH: PICHOQCHILIK SAN'ATI

Telmanova Mexribonu Bahodir qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti,
San'atshunoslik: tasviriy va amaliy san'at
yo'nalishining 2-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Pichoqchilik- bu temir yoki boshqa metal buyumga ishlov berib, unga bezak berish san'atidir. Maqolada pichoqchilik san'atining tarixdan to hozirgi kunga qadar rivojlanishi, uning badiiy bezaklariga ta'sir ko'rsatgan omillar, O'zbekistondagi maktablari, ulardagi an'analari va yangiliklar bayon etiladi.*

Boshqa amaliy san'at yo'nalishlaridan ajralib turuvchi soha, temirga ishlov berish ya'ni pichoqchilik O'zbekistonda o'z maktablariga ega bo'lib, hunarmandchilikning mahalliy an'alarini o'zida saqlab kelmoqda. Nodir bezakli pichoqlar yasashda o'zbek ustalariga teng keladigani yo'q. Uning tarixi insoniyatning eng qadimgi tarixi bilan bog'liq bo'lib, saqlanib qolgan namunalari ushbu san'atning o'rta asrlardan keng taraqqiy etgani, pichoq, xajar va qilichlar ko'rinishida rivojlanganidan darak beradi. Pichoqchilik tarixi bo'yicha M.YE.Masson, Y. A. Zadneprovskiy, O. A. Papaxristu kabi olimlarning tadqiqotlarida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek S.Ibroximov, S.Bulatova, Z.Esonovlar xam o'z tadqiqotlarida pichoqchilik soxasiga doir tarixiy va etnologik ma'lumotlarni keltirib o'tilgan.

Pichoqchilik bu eng birinchi paydo bo'lgan amaliy san'at yo'nalishlaridan biri bo'lib qadimda ilk sivilizatsiya paytida o'z ehtiyojlari yoki himoya qilish uchun foydalanganlar. Ilk pichoqlar odatda tosh, hayvon yoki inson suyagi, yog'ochlardan bo'lgan. Keyinchalik bu san'at yo'nalishi asrlar davomida takomillashishining natijasida temir, mis, bronza va po'latdan yasaladi, lekin eng birinchi temirning paydo bo'lishi pichoqchilik san'atida katta inqilobga sabab bo'ladi. Qadimda pichoqlar orqali odamlar o'zlarini himoya qilishganini, hattoki ular bizni turli xil yovuz ruhlardan asraydi degan diniy tushunchalar ham bo'lgan. Buni biz o'sha davrda topilgan pichoqlarning bezaklari yoki g'orlardagi devoriy suratlari, ibodat bilan bog'liq ekanligini bilamiz. "Dandon sopli pichoq" va "karkesopli pichoq" bunga misol bo'la oladi, chunki ularni qadimdan ilohiy deb bilishgan va bu keyinchalik turli xil urf-odatlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Misol uchun agar pichoq uyda saqlansa o'g'il farzand tug'iladi deb ishonishgan.

Har bir yasalgan pichoqni o'zining texnikasi, naqshlari va uslubi orqali qayerda ishlab chiqarilganligini bilib olsa bo'ladi. Pichoqlardan turli xil maqsadlarda foydalanilganligi uchun ham uning turlari ko'p, Masalan, jangovar pichoqlar, sayohlarga mo'ljallangan cho'ntak pichoqlari, oshxona pichoqlari, o'tkir tig'li qurollar va diniy marosimlarga mo'ljallangan hamda rassomlar uchun alohida qalam ochishda foydalanadigan pichoq turlari bor.

Markaziy Osiyo hududlarida pichoqlar erkaklarning kuch-qudratining ramzi bo'lgan, aynan qadimdan to hozirgi kungacha bu erkaklarning haqiqiy kuchining belgisiga aylangan. O'zbekistonda pichoqchilik san'ati qadimdan gullagan bo'lib bunga Afrosiyob, Varaxsha, Bolaliktepa va boshqalarda olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida miloddan avvalgi 2- ming yillikga oid pichoq namunalari topilgan. Bu keyinchalik pichoqchilikda turli xil mahalliy an'analarga xos maktablar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. 6-12-asrlarda pichoq yasash rivojlanib, unga turli xil bezak berish texnologiyalari o'zgaradi. 15-17-asrlarda yonga osib yuriladigan pichoq turlari paydo bo'ladi, asosan podshohlarda va boy zodagonlar o'zlarini ulug'vor yoki salobatli ko'rsatish uchun pichoqlarni shunday olib yurishni boshlagalar. Belga osib yuradigan pichoqlar turi Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur asarlariga ishlanga miniatyura tasvirlaridan bilib olsak bo'ladi.

O'zbekiston xonliklar davrida ham hukmdorlar pichoqlari qimmatbaho toshlar bilan inkrustiyatsiya qilinib bezak berilgan va ulardan faqatgina, yon tomonga osib, bezak sifatida foydalanishgan. Hukmdorlar pichoqlaridagi bezak sifatida foydalanilgan toshlar chetdan keltirilgan bo'lgan, hamda pichoqlarni odatda yassi yoki uzunchoq shaklda ishlashgan. Pichoqlarni vazifasiga ko'ra turlari bor aynan hukmdorlar uchun yasalgan pichoqlar alohida, harbiy soha uchun yasalgan pichoqlar ulardan ancha farq qiladi. Pichoqchilar ustaxonasi o'z uylariga yaqin bo'lishi uchun ularga alohida hududning bir qismini ajratib berishgan va barcha pichoqchilarning yashash joyi o'sha yerda bo'lgan. Bu joy hozirgachan mavjud bo'lib "Pichoqchilar" mahalasi deb nomlanadi.

Keyinchalik pichoqchilikning o'ziga xos maktablari paydo boladi. XIX-XX-asr pichoq ishlab chiqarish markazlari Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Toshkent, Qashqadaryo, Surxandaryo, Xorazm viloyatlarida 20 ga yaqin markazlar bo'lgan. Ular o'zining ishlash texnologiyasi, ixchamligi, shakli va bezaklari bilan bir-biridan farq qiladi. Bu markazlarga Chust, Shahrihon, Qora suv, Qo'qon, Xiva, Toshkent va boshqa pichoqchilik maktablari kiradi.

XX asrga kelib pichoq ishlab chiqarish zavodlari ham tashkil etilgan. Agar avvalari hunarmandlar ishlagan bo'lsa bu davrda esa artellar tashkil qilinib, ustozshogird an'analari asosida jamoa tashkillashtirilgan. Shunga qaramay zavod va artellar

mahalliy maktablarning o'ziga xos badiiy uslubi, texnikasi va rang-barangligini yo'qolishi olib kelgan.

O'zbekiston mustaqillikka erishgan yillardan boshlab boshqa amaliy san'a turlari qatorida pichoqchilik yo'nalishni rivojlantirish maqsadida turli amaliy ishlar, mahorat darslari tashkillashtirilmoqda. Bu esa xar bitta viloyatning "ustoz-shogird" an'alarini tiklashga yordam bermoqda.

Pichqolar madaniy merosning tarkibiy qismi sifatida amaliy bezak naqshi sifatida ham namoyon bo'lgan. Misol uchun: kashtachilik, kulolchilik, me'morchilik kabi yonalishlarda pichoq naqshidan erkaklik qudrati, quvvati, nasl davomiyligi ramzi sifatida foydalaniladi. Temuriylar davriga kelib Xitoy chinnilari juda mashhur bo'ladi va aynan bu davrda ularning chinnilariga taqlid qilib ular tan sulolasiga tegishli bo'lgan "san sai" chinnisiga taqlid qilib ishlay boshlaydilar, va boshqa davlatlarga eksport qilishgan. Temuriylar davrida asosan ularning laganlarida pichoqning naqshi tushurilgan. Chinilarda yashil, sariq va oq ranglardan foydalanib, pichoqni ko'pincha markazda tasvirlashadi. Va bu keyinchalik badiiy kulolchilik an'alariga aylanib hozirgi kulolchilik buyumlarida ham qolanilishini ko'ramiz. Yoki tasviriy san'atning rangtasvir yo'nalishida turli xil janrlar asosida chizilgan kartinalarda ko'ramiz. Misol uchun: Karavadjoning eng mashhur asarlaridan biridan "Ishoqning qurbonligi" dagi kabi diniy janr asosida chizilgan kartinalarda pichoqning tasvirini ko'ramiz. Bu kartinada Ibrohim o'z o'g'li Xudoning buyrugi bilan Ishoqni qurbon qilmoqchi bo'ladi va aynan bu paytda, uni Rabbiyning farishtasi kelib to'xtatadi va o'g'lining o'rniga qo'zichoqni qurbonlik qiladi. Va aynan bu kartinada Ibrohim o'g'li Ishoqning boyniga tutib turgan pichoqning tasviri bor. Bunga o'xshash tasvirlarni biz Sharq miniatyura tasvirlarida ham bor.

Pichoqchilik san'ati uzoq sharq mamlakatlari, O'rta Osiyoda qadimdan rivojlangan. Keyinchalik Yevropa shaharlarida, temir pichoqlar haqidagi ma'lumotlar qadimgi yunon epik shoirlari Gomer va Gesiod asarlarida yozilgan. 14-asrda Germaniya, Angliya, Avstriya, Fransiyada pichoqchilikni kasb sifatida taqiqlab faqatgina oshxonalarda foydalanishga ruxsat berilgan. Yevropa amaliy san'atida pichoqchilik yasali usuli va qisman ko'rinishi, sharq mamlakatlari an'alarini yodga soladi, lekin ba'zi joylariga o'zgartirishlar kiritilinganligi uchun u darajada sezilmaydi. Hozirgi kunda esa texnikasi va funksiyalari sharq mamlakatlaridan umuman farq qiladi.

Umuman olganda har bitta pichoqning yasali texnikasi bo'ladi. Usta tanlangan materialni oladi va unga kuchli zarbalar berish orqali pichoqning tig'i o'zida kerakli shaklini hosil qiladi. Pichoqning asosiy qismi tayor bo'lgandan keyin, usta uni

izlarini tozalaydi va yuzasini to'g'irlab, muhr bosish ishi boshlanadi va aynan muhr bosish jarayonida usta o'z iste'dodini ko'rsatadi, ya'ni bu hunarmandning o'z dashati hisoblanadi.

Keyingi ish bu pichoq uchun alohida tutqich yasash hisoblanadi, tutqichlarni asosan yog'ochdan yoki suyaklardan yasashadi va unga ham alohida bezak berilib pichoqga o'rnatiladi. Pichoq tutqichining ham turlari bolib bular: "Sukma dasta", "Erma dasta", "Naqshinkor dasta" va boshqalar. Oxirida ular uchun maxsus charmdan g'ilof tikiladi va bu o'tkir pichoqlarda kesib olmaslik va bezak uchun yasaladi, lekin asosiy maqsadi foydalanuvchiga zarar yetqazmalik bo'lgan. Pichoqlarning tig'ini bigiz, qalam, naqsh, naycha qalami kabi oyg'ich qalamlar bilan bezatiladi. Pichoqlarni oyib naqsh berishda asosan bigizdan foydalaniladigan asbob, u ko'kqalam hamda naqsh bigiz xilida bo'ladi. Bu pichoqlar ustaning o'ziga buyurtma qilishadi va ustaning o'zi avlodan avlodga o'tib kelayotgan an'ana asosida pichoqni yasaydi.

O'zbekistonda badiiy hunarmandchilik asosida ishlaydigan pichoqchi ustalar unchalik ko'p emas. Misol uchun: Usta Shokir Kamalov Buxoro pichoqchilik maktabi vakili sanaladi. U 1946-yil tavallud topgan bo'lib, oliy malumotga ega, Buxoro pedagogika instituti, filologiya fakultetini bitirgan. SH.Kamolovni ota bobolari buyuk temirchi hunarmandlar bo'lishgan. Shunday qilib u bolaligida temirchilikni yahshi o'zlashtirgan, umuman olganda temirchilikdan tashqari u san'atni boshqa yonalishlarini ham o'zlashtirgan va bu keyinchalik o'z kasbida katta foyda olib kelgan. Usta mis ustidan zarb berish texnikasini yangilash orqali asrlar davomida an'anaga aylanib kelgan temirchilik uslubiga o'zgartirishlar kiritadi. Institut davridanoq ko'plab temirchilik kasbini professional darajada o'zlashtirib olgandi va bir vaqtning o'zida ko'plab hunarmandlar ko'rgazmalarda ishtirok etdi. Dastlabki yillarda oilaviy sharoit qiyinchilil tug'dirdi. Temirchilik kasbi orqali pul topish qiyin bo'lganligi uchun bor kuchini va hayotini shu kasbiga bag'ishladi va natijada keyinchalik uning ishlari omma etiborini o'ziga jalb qildi. Sh.Kamolov temirchilikning barcha yo'nalishlarida ijod qilgan: qishloq xo'jaligi asboblari, pichoqlar, qaychilar, chiroqlar, suvenirilar va hattoki metal haykalchalarni ilk ijod namunalari desak bo'ladi. Lekin unga beriladigan asosiy buyurtma bu pichoqlar bo'lgan, chunki pichoq boshqa temirdan yasalgan asboblardan farq qilgan va bu Buxoro maktabi paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Hozirgi kunda SH.Kamolov o'z o'g'li bilan birgalikda ustaxonada ish faoliyatligini olib borishmoqda. Ularning 30 xil turdagi temirchilik mahsulotlari bor, va ularning norasida pichoqlar alohoda o'ringa ega. Usta o'z farzandiga ota bobolarida o'rgangan barcha temirchilik hunarmandchilikning barcha sir asrorlari o'rgatib kelmoqda.

Chust pichoqchiligi o'ziga xosligi bilan boshqa markazlarga nisbatan ajralib turgan. Xususan Chust pichoqchi ustalari tomonidan yasalgan pichoqlarning uchi uchun va yuqoriga qarab, dastasi pastga qarab yasalgan. Bu kabi shaklda yasalgan pichoqlarni xaridorlari asosan qassoblar sanalgan. Bugungi kunda Chust pichoqchiligida o'ziga xos xunarmandchilik maktablari shakllanib bormoqda. Shulardan biri Ubaydullayev Raximjon pichoqchi sanaladi. U o'zining faoliyati davomida 30 dan ortiq shogirtlariga pichoqchilik sirlaridan saboq berib kelmoqda. Ubaydullayev Raximjon pichoqchilik maktabining 6 vakili sanaladi. Raximjon pichoqchi uyida pichoqchilikka oid uy muzey tashkil etgan. Ubaydullayev Raximjon pichoqchining o'g'li Rayimjon pichoqchi xam otasidan pichoqchilik san'ati o'rganib oilaviy an'anani davom ettirmoqda.

200 yillik tarix an'anasiga ega Shahrixon milliy pichoqsozlik maktabining yetuk vakili Rahmatxo'ja Alixo'jayev sanaladi. Pichoqsoz XVII asr oxiri XVIII asr boshlarida Shahrixon pichoqchilik san'atiga asos solgan pichoqchi usta Ismoilxo'ja sulolasining yettinchi avlod davomchisi sanaladi. O'zbekistonning yirik va nufuzli markazlaridan biri, Ustaning an'anaviy va betakror sayqal berilgan "Kumush sarbasta", Brig sarbasta", "Suqma", "Chilmixa", dastali "Qayqi", "Qozoqcha", "Tolbargi" va boshqa turdagi pichoqlari nafaqat respublikamizda, balki Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Germaniya, Hindiston, Amerika kabi xorijiy davlatlarda xalqaro, badiiy ko'rgazmalar, savdo yarmarkalari va xususiy savdogarlar orqali o'zbek milliy pichoqchilik san'ati namunasi sifatida tarqalgan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, festival va ko'rgazmalarda xorijiy mutaxassislar e'tiborini Chust pichoq, Qorasuv pichoq, Shahrixon pichoq, Buxorcha pichoq, Poyto'g' pichoq, Qo'qon pichoqlari alohida tarmoqda. SH. Kamolov, R. Alixo'jayev, R. Ubaydullayev kabi pichoqsozlar ajdodlardan saqlanib kelgan mahorat va zamonaviy usullarni uyg'unlashtirgan holda o'z ijodiy malaka va an'analarni "ustoz-shogird" yondashuvida davom ettirmoqdalar. Ularning hunarlari va ijod namunalari bugungi yosh ustalar orasida yuksak did, beqiyos mahorat, kasbga muhabbat hamda buyuk qadriyatlar ramzi bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan manbalar:

1. Xakimov A. O‘zbekiston amaliy san’ati: an’analar va inovatsiyalari. – Toshkent: 2004
2. Bulatov S. O‘zbekiston xalq amaliy san’ati. – Toshkent: 1991.
3. Mahmudov A. Chust pichoqligi tarixi, o‘ziga xosligi va an’analari / O‘tmishga nazar. 6 jild. 9 son. – Toshkent: B. 44-50.
4. Култашева, Н. Д. (2023). КУЛОЛЧИЛИК РИВОЖИДА НАРЗУЛЛАЕВ СУЛОЛАСИНИНГ ЎРНИ. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 458-464.
5. Хайитбобоева, КП (2021). Исследование проблем традиций и инноваций в современном узбекском народном искусстве. *Американский журнал социальных наук и образовательных инноваций*, 3 (11), 14-20.
6. Askarova, Z., Rakhmatullaeva, A., Khaitbabaeva, K., & Kabilova, F. (2023). Artistic Expression of the Image of Women in Ancient and Medieval Art in Central Asia. *SPAST Abstracts*, 2(02).
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Pichoqchilik>,
8. https://uz.wikipedia.org/wiki/Chust_pichog%27i